

ЖИЗНЬ И ВКЛАД ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА УСПЕНСКОГО В РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКИ

Автор: Кодиржонова Савринисо Мухаммадтурсун кизи¹, Ф.К.Максумова²

Аффилиация: Студентка 2-го курса АГПИ¹, преподаватель АГПИ²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14384199>

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о жизни и творческом пути русского и советского музыковеда и композитора, одного из крупнейших русских фольклористов, композитора Виктора Успенского, внесшего огромный вклад в национальную музыкальную культуру узбекского народа.

Ключевые слова: композитор, этнограф, рок, фольклор, нотация, драма, опера, статус.

Народный артист Узбекистана и Туркменистана, музыкальный этнограф, дирижер, композитор Виктор Александрович Успенский внесший большой вклад в сохранение до сих пор народных песен, являющихся достоянием узбекского и туркменского народов. Организовывал этнографические концерты народов Средней Азии. Ота Джалал Насыров, Ота Гияс Абдугани возглавили инструментальное и Певческое отделения Шашмакома, От Шорахим Шоумарова ответвляется автодорога Фергана-Ташкент. Организовывал фольклорные этнографические экспедиции, записал и издал сотни песен, больших песен, более 350 туркменских песен и инструментальных мелодий. Виктор Успенский родился в 1879 году в Калуге, в семье почтальона. Вскоре его семья переезжает в Киргизию. Здесь проходит его детство. С детства Виктору нравились русские и западноевропейские классические композиторы, узбекская и киргизская народная музыка. Его мать давала ему первые уроки игры на фортепиано, а отец на скрипке. Но родители насильно отдали его учиться в Оденбургский военный кадетский корпус, не желая становиться профессиональным музыкантом. Несмотря на то, что дисциплина в военном училище была строгой и учиться было очень сложно, его любовь к музыке не считала. В свободное время занимался фортепиано. В военном оркестре приходилось играть на разных инструментах.

В 1908 году уволился с военной службы по собственному желанию и сдал в те годы экзамены, поступил на композиторский факультет Санкт-Петербургской консерватории. Известный композитор, дирижер, профессор, брал уроки композиции в классе А.К. Лядова. Окончил консерваторию в 1913 году. В 1917 году в Советском Петроградской консерватории постановили “направить его в города и села Кавказа и Туркестана для сбора местных народных песен и изучения народного музыкального искусства”. По этому решению в октябре того же года Успенский прибыл в Ташкент. По инициативе Виктора Успенского в 1919 году в

Ташкентской даче Шайхантахур была открыта высокая мечеть, отделение народной консерватории в парке Рохат.

В течение нескольких лет в исполнении хафиз Щорафхим Шоумарова сумел записать на ноты Ферганско –Ташкентские Стачки. В начале 1923 года он прибывает в Бухару. Там он познакомился с Джалалиддином Назировым, гиясом Абдугани и Халим Ибадовыми. В их исполнении поспешность удалось зафиксировать на ноте. А в 1924 году Н.Н.Под редакцией Миронова был издан в Москве. Композитор Виктор Успенский на протяжении многих лет создавал красочные музыкальные произведения в различных формах и жанрах музыкального искусства, несмотря на то, что его научная работа в фольклорной экспедиции была занята педагогической и общественной деятельностью. Например: написал следующие произведения для фортепиано: Прелюдия, соната, вариация, “Этюд узбекской народной музыки”, “Мискин2”, “Мухаммасы Ирак”, “Сафти Аджам”, “Сами дугох и Аскарри”, первая тетрадь сборника пьес на основе, сборник пьес для 4 рук 2-я тетрадь, 2 лирические вальс, пьесы “бабочка”, “Новелла” и др. К. для голоса и фортепиано. “Русалка” на слово Бальмонта, “Сагана” на слово Брюсова, сочинил такие романсы, как “колыбельная Алла” на слова М.Лермонтова, “Цветок в чемодане расцвел” на 2 женских голоса. Композитор создал для симфонического оркестра следующие произведения: “Акрамхан”, “Зулейха”, “Сулувсоч”, “Заркокил”, “Узбекская рапсодия”, “лирическая симфоническая поэма” и другие. Нотные тексты Шашмакома в записи В.Успенского положили начало новому западному, европейскому направлению макомоведения. Во всяком случае, нотный текст В.Успенского это этнографический этнографический материал, добытый из живых первоисточников, от самых носителей Шашмакома. Именно таким положительным зарядом этнографизма отличаются ранние макомоведение изыскания В.Успенского, изложенные им в программной статье “Классическая музыка узбеков”. Самым ценным, на наш взгляд, в суждениях В.Успенского является то, что они излишне не абстрагированы. Ученый не торопится делать сходу большие обобщения и воздерживается от беспочвенных теоретических абстракций. Он, как археолог, работающий над древними памятниками, по возможности тщательно изучает первичный материал. При этом весьма осторожно обращается со словами и выражениями, которыми пользуются сами носители. Например, сохраняя ключевое слово маком, он рядом использует выражение “музыкальная поэма”. Шошмаком называет “шесть музыкальных поэма”. Однако следует заметить, что ученый не подменяет термин маком на “музыкальную поэму”. В общем контексте оба выражения сохраняются как синонимы. И, при этом, к словосочетанию “музыкальная поэма” прибегает только для того чтобы быть понятным русскоязычным читателю.

Мы провели небольшое исследование по Дугоху Хусейни, который входит в дорогу Фергана-Ташкент. Мы проанализировали нотное издание Успенского, а также нотные издания Юнуса Раджаби. Я также слушал аудиозапись Дугаха Хусейна, записанную около 1970-х годов артистами ансамбля под руководством Юнуса Раджаб. Я убедился, что звукозаписи и нотные записи однородны. Текст слова в аудиозаписи и текст слова в заметке одинаковы. Успенский записывал человеческий голос, а также танбур в басовой тональности, когда делал заметки о

спешке. В кульминационных нотах он перенес тоны кульминации в скрипичный ключ.

Юнус Раджаби с другой стороны, записал голос доиры с человеческим голосом. Записал человеческий голос в скрипичный ключ. В примечании указаны строки слов каждой буквы. Если в начальных точках по тональности принять Успенскую нотацию соль минор в мажорном, минорном соотношении, то в доле народной музыки фа соответствует миксолидийскому ладу. Юнус Раджаби, с другой стороны, отмечает сольный миксолидийский лад. Что касается размер измерения, Успенский использовал переменную размер, то есть $2/4$, $3/4$, $2/4$. Юнус Раджаби записал в размере $2/4$. Мы также изучили, в какой степени именно дугах Хусейн играет роль в разрезе Андижанской области. Примером этого, безусловно, является наличие в репертуаре ансамбля статуса, существующего в Андижанской области, процесс обучения студентов Андижанской специализированной школы искусств и высшего образования, а также выступления на нескольких государственных мероприятиях.

Успенский сыграл важную роль в развитии современного узбекского музыкального искусства в 20-40-е годы XX века. Об этом свидетельствует музыка к спектаклю “Фархад и Ширин”. 1943 год В.А. Успенскому за выполненную научную работу была присуждена ученая степень доктора искусствоведения без защиты. В 1937 году утвержден в звании народного артиста Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Успенский В. Классическая музыка узбеков-Ташкент, 1927.
Фитрат. Узбекская классическая музыка и ее история. Ташкент-Самарканд, 1927.
“Yaqin o‘zbek sharq musiqasi” F.M. Karomatov, D.Rashidova. Toshkent, 1981.
Ян Пеккер В.А.Успенский. Тошкент, 1952 й, 182 б